

УДК 908(477.54)

ББК 63.3(4Укр-4Хар-2)

ОСНОВАНИЕ ЗМИЕВСКОЙ КРЕПОСТИ В КОНТЕКСТЕ ОСВОЕНИЯ ПОДОНЦОВЬЯ РУССКИМ ГОСУДАРСТВОМ

Ю. А. Коловрат-Бутенко

(Orcid ID: 0000-0002-3294-3308, Google Scholar ID: uS94OvgAAAAJ)

Змиевское научное краеведческое общество

Коловрат-Бутенко Ю. О. Заснування Зміївської фортеці у контексті засвоєння Подонеччя Руською державою

Анотація. У цьому локально-історичному дослідженні автор на основі широкої джерельної бази досліджує спорудження Зміївської фортеці і перші роки її існування. Зведення даної фортифікаційної споруди, яка стала основою сучасного міста Змієва Харківської області, перебуває у тісному зв'язку з політикою освоєння Руською державою своїх південних окраїн. В ході дослідження були залучені численні архівні матеріали, а також статистичні видання та археографічні збірники. Робота призначена для істориків, краєзнавців, а також теперішніх і майбутніх мешканців міста Змієва

Ключові слова: Зміїв, Зміївська фортеця, воєвода Іван Іванович Ржевський, воєвода Яків Тимофійович Хитрово, русько-литовські війни, татарські набіги.

Коловрат-Бутенко Ю. А. Основание Змиевской крепости в контексте освоения Подонцовья Русским государством

Аннотация. В настоящем локально-историческом исследовании автор на основе широкой источниковой базы исследует постройку Змиевской крепости и первые года её существования. Возведение данного фортификационного сооружения, ставшего основой современного города Змиева Харьковской области, тесно увязывается с политикой освоения Русским государством своих южных окраин. В ходе исследования были привлечены многочисленные архивные материалы, а также статистические издания и археографические сборники. Работа предназначена для историков, краеведов, а также настоящих и будущих жителей города Змиева.

Ключевые слова: Змиев, Змиевская крепость, воєвода Іван Іванович Ржевський, воєвода Яков Тимофеевич Хитрово, русско-литовские войны, татарские набегі.

В «Книге большому чертежу» 1627 г. упоминаются топонимы **Змеѣвъ курганъ** и **Змеѣво городище**¹. Городище, как известно, представляет собою остатки древнего укрепленного поселения или города². На наш взгляд, соотношение некоторыми краеведами современного Змиева со Змиевым городищем³ некорректно. В «Книге большому чертежу» речь, без сомнения, идёт об описанном прежде в научной и краеведческой литературе⁴ археологическом комплексе XII – середины XIII вв. (рис. 1, 2, 3), который получил название Гайдары-1 и расположен на 2,2 км южнее современного Змиева, основанного на излёте позднего средневековья.

¹ Книга большому чертежу / Под ред. К. Н. Сербиной. М.; Л., 1950. С. 74; 64.

² Авдусин Д. А. Городище // Большая советская энциклопедия / Глав. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. М., 1972. Т. 7. С. 122.

³ Історичні етапи Зміївщини: що ми знаємо про Змієве городище // Зміївський кур'єр. 1995. Вересень, №39.

⁴ Дьяченко А. Г., Михеев В. К. Древнерусский археологический комплекс XII–XIII вв. у с. Гайдары (Змеєв курган) // Хазарский альманах. К.; М.; Х., 2004. Т. 2. С. 145–160; Коловрат Ю. А. Змиєво городище: Краткий краеведческий очерк. Изд. 3-е, испр. и доп. Змиев, 2009.

Рис. 1. Современный вид на Змиев курган

Рис. 2. Авторы раскопок на Змиевом городище:
А. Г. Дьяченко (слева), М. В. Любичев (справа)

Рис. 3. «Змеево городище» у с. Гайдары. Съёмка А. Г. Дьяченко 1993 г.

К середине XIV в. территория Верхнего Подонцовья входила в состав Киевского княжества. В летописи рассказывается, что в 1362 г. в Киеве княжил князь Фёдор, затем Ольгерд (около 1296–1377 гг.) разбил на Синея Воде «трехъ царковъ

татарскихъ... И оттоли отъ Подола изгна власть татарскую. Сей Олгерд и инныя Рускіа державы во свою власть приатъ, и Кіевъ подъ Феодоромъ княземъ взатъ, и посади в немъ Володымера, сына своего»⁵ (рис. 4). Стремления Ольгерда, христианина и женатого сперва на княжне витебской, затем на княжне тверской, были сосредоточены на освобождении русских областей от власти Золотой Орды и приобретении влияния в русских землях⁶. Фактически, Ольгерд начал объединение территорий бывшей Руси под короной литовских великих князей. Название государства литовцев и титул их правителя (господаря) не были постоянными и менялись в зависимости от изменения политических границ и перемен в государственном устройстве. В середине XV в. правитель использовал титулатуру «великій князь... всѣмъ Литовскою землѣи и Жомойтскою и многихъ Рускихъ земель»⁷. В Статуте 1529 г. обозначено: «Права писаныя даны панствоу Великомоу князьствоу Литовскомоу, Рускомоу, Жомойтскомоу и инныя черезъ наиснѣйшого пана Жикгимонта, зъ Божѣи милости короля полского, великого князя литовского, руского, проуского, жомойтского, мазовецкого и иныхъ»⁸. Таким образом, в этот период развёрнутым официальным названием государства на западнорусском языке было «Великоу князьство Литовскоу, Рускоу, Жомойтскоу и иныхъ [земель]»⁹. В XIV–XV вв. возникает понятие «Русь Литовская» как противопоставление понятию «Русь Московская»¹⁰.

В то же время северо-восточные русские княжества продолжали прямую линию развития древнерусской государственности. В ходе междоусобной феодальной борьбы победителем оказалось Великое княжество Московское. Объединяя вокруг Москвы земли Северо-Восточной Руси, великий князь Иван III (1462–1505 гг.) провозгласил все русские, украинские и белорусские, земли, находившиеся в составе Литовского княжества, своей «отчиной», а себя – «государем всея Руси»¹¹. Собираение земель Русских было не сиюминутной прихотью одного из монархов, а стратегической целью всего Русского государства. Так, например, Иван Грозный после первых побед в Ливонской войне во время переговоров с литовскими послами, искавшими примирения, требовал вернуть Киев, Волынь, Галич. Позже, уже в переговорах со Стефаном Баторием, государь требовал Киев, Витебск, Канев и другие города¹². Следует согласиться с И. В. Сталиным, который указывал, что «Заслуга Москвы состоит, прежде всего, в том, что она стала основой объединения разрозненной Руси в единое государство с единым правительством, с единым руководством. Ни одна страна в мире не может рассчитывать на сохранение своей независимости, на серьёзный хозяйственный и культурный рост, если не сумела освободиться от феодальной

⁵ Полное собрание русских летописей. СПб., 1843. Т. 2: III. Ипатьевская летопись. С. 350.

⁶ Литовско-русское государство // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. СПб., 1897. Т. XXIa. С. 911.

⁷ Юхо I. А. Вялікае Княства Літоўскае: Дзяржаўны і палітычны лад // Энциклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Б. I. Сачанка (гал. рэд.) і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. Мн.: БелЭн, 1994. Т. 2: Беліцк–Гімн. С. 401.

⁸ Там же. С. 401–402.

⁹ Там же. С. 402.

¹⁰ Михайловская Л. Л. Беларусь и Литва в польских хрониках XVI в. // Выбраныя навуковыя працы. Мн., 2001. С. 71.

¹¹ Бойко И. Д., Голобуцкий В. А., Гуслистый К. Г. Воссоединение Украины с Россией / Отв. ред. В. Д. Королук. М., 1954. С. 10; Ключевский В. О. Сочинения в девяти томах. М., 1988. Т. 2. С. 110–111.

¹² Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. СПб., 2007. Т. 1. С. 363, 398.

раздробленности и от княжеских неурядиц. Только страна, объединённая в централизованное государство, может рассчитывать на возможность серьёзного культурно-хозяйственного роста, на возможность утверждения своей независимости. Историческая заслуга Москвы состоит в том, что она была и остаётся основой и инициатором создания централизованного государства на Руси»¹³.

Рис. 4. Великое княжество Литовское в 1345–1430 гг.
Месторасположение современного Змиева указано гербом

¹³ Приветствие товарища И. В. Сталина Москве в день её 800-летия // Правда. 1947. 7 сентября.

Таким образом, наметилось два претендента на древнерусское наследство: Великое княжество Русское, Литовское и Жемойтское (Литва) и Великое княжество (позднее царство) Московское (Русское государство). Во время их геополитического противостояния произошло несколько русско-литовских войн: 1368–1372; 1406–1408; 1487–1494; 1500–1503; 1507–1508; 1512–1522; 1534–1537; 1561–1582 гг. В результате Русско-литовской войны 1500–1503 гг. территория Верховских княжеств и Подонцовья отошли к Русскому государству (рис. 5)¹⁴. Во время мирных переговоров в 1503 г. московские бояре от имени Ивана III твердили польским послам: «Ано и не то одно наша отчина, кои города и волости ныне за нами: и вся Русская земля из старины от наших прародителей наша отчина»¹⁵.

Рис. 5. Территории Верховских княжеств и Подонцовья, отошедших к Русскому государству в 1503 г. Гербом обозначено месторасположение современного Змиева

¹⁴ Кром М. М. Меж Русью и Литвой: Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV–первой трети XVI в. 2-е изд., доп. М., 2010. С. 92–98, 107–111.

¹⁵ Ключевский В. О. Сочинения в девяти томах. М., 1988. Т. 2. – С. 111.

Как бы ни складывались политические и юридические обстоятельства, фактическими хозяевами бассейна Северского Донца были крымские татары. Лишь с XVI в. начинается постепенное заселение этих земель переселенцами из Украины (Гетманщины) и Московии (Русского государства). Д. И. Багaley уверенно говорил о двух колонизационных потоках, которые сошлись на Слобожанщине¹⁶.

Изначально территорию начали отвоёвывать подданные Русского царства. Самое первое, коренное население городов и острогов Слободской Украины, составлялось из военного люда, русских казаков, стрельцов, детей боярских, разных служб служивых людей, а также обывателей из ближних городов. В сёла помещики отселяли неотделённых от тягловых дворовладельцев братьев, племянников, а также захребетников, соседей и подсоседников¹⁷. Н. И. Костомаров отмечает, что любимым делом Бориса Годунова во весь период его царствования была постройка новых городов. В рамках этой политики в Подонцовье вызывались для поселения украинцы, которые поступали в число украинских служилых людей, отправляли сторожевую службу, получая за это поместья и жалование деньгами, сукном и хлебом. Им посылали также свинец и селитру¹⁸. В царствование Михаила Фёдоровича на реках, где были броды и перелазы и где обыкновенно переправлялись набегавшие на Русь татары, сооружались засеки, вбивались сваи и дубовые «честики» (для порчи лошадиных ног). На издержки для устройства этих городов правительство назначило особый побор

со всех тяглых, дворцовых, вотчинных и поместных земель по 10 алтын с чети пашенной земли, а с некоторых – по 20 алтын, исключая те города, которые числились в Казанском приказе и Приказе большого дворца. Восстанавливались прежде существовавшие украинные города, копались рвы и делались лесные засеки. На работу посылали ратных людей, а также сошных, собранных с сёл и деревень (с трёх дворов по человеку с ближних и по пяти дворов по человеку с дальних). Особенно активно фортификационные работы развернулись в 1637–1638 гг.¹⁹

Только наступление Смутного времени и последовавший за этим демографический кризис лишили Русское царство свободных людских ресурсов, необходимых для заселения южных окраин. Несмотря на всю очевидность данного факта, М. С. Грушевский, например, пытался объяснить превалирование украинского элемента в освоении Слободской Украины более высокой (по сравнению с великорусами) социальной активностью населения Речи Посполитой: «... и оборону наладили, и колонизацию провели»²⁰. Это в корне неверно. Украинская составляющая колонизации Слобожанщины была обусловлена исключительно неблагоприятной для православных украинцев внутривосточной обстановкой в Речи Посполитой. Среди причин массового переселения украинцев на территорию Русского царства выделяют возврат польских землевладельцев и начало кровавых расправ, чинимых поляками,

¹⁶ Багaley Д. И. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства. М., 1887. С. 6.

¹⁷ Ключевский В. О. Сочинения в девяти томах. М., 1988. Т. 2. С. 199, 227.

¹⁸ Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. СПб., 2007. Т. 1. С. 448.

¹⁹ Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. СПб., 2007. Т. 2. С. 77–78.

²⁰ Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Під ред. П. С. Соханя (голова) та ін. К., 1995. Т. VIII: Роки 1626–1650, частина II. С. 58.

взявшими после Берестейской битвы реванш²¹. Немаловажную роль сыграло и подавление правительством Б. М. Хмельницкого крестьянско-казацких выступлений. Так, на Черниговщине польская оккупация и репрессии украинского правительства вызвали массовую панику среди населения и выселение всего Черниговского полка во главе с И. Дзиковским²². Сразу же после Берестейской катастрофы Русское царство открыло свои границы для беженцев из Украины²³. Летопись Самовидца (т. е. «очевидца») сообщает: «**Козацтво зась, зостаючок вѣ городахъ, волко сѣдило зѣ тихъ городовъ, кидаючи навитки свои, оу городи коу Полтавѣ и тамъ слободи поосажовали, а инніє на игроунтахъ московскихъ слободи поосажовали**»²⁴. Необходимо отметить, что после того, как Хмельницкий проиграл Польше вторую кампанию, царское правительство предлагало ему со всем казацким войском переселиться на просторные и изобильные земли Русского государства по рекам Северскому Донцу, Медведице и другим угодным местам²⁵. Однако Богдан Хмельницкий был ярким противником переселения украинских казаков на Слобожанщину. По словам И. Виговского, Хмельницкий весной 1656 г. даже собирался идти сюда карательным походом, чтобы поселившихся над Пслом казаков «половину вырубить, а остальных взять с собой: с этого ему ещё войска прибудет – тысяч десять и больше»²⁶.

Царское правительство шло на значительные уступки украинским иммигрантам: компетенция городских воевод на Слобожанщине несколько ограничивалась, в слободские полки запрещалось принимать и селить русских, со временем получил преимущество принцип украинского заимкового землевладения²⁷. Случавшиеся конфликты, происходили на экономической почве и зачастую были провоцируемы действиями казацкой старшины, представители которой активно скупали землю русских служилых людей, а иногда забирали силой, превышая свои служебные полномочия²⁸. Социальная причина конфликтов с воеводами крылась в стремлении казацкой старшины не только сохранить, но и значительно увеличить свои права и привилегии²⁹.

Система обороны Русского царства, по мнению М. С. Грушевского, вполне аналогична литовской. Исследователь считал, что корни обеих восходят ещё ко временам Руси. По его оценке, «... то, что в Польско-Литовском государстве, при его дезорганизации, недостатке финансов и неизмеримо слабой исполнительной власти велось слабо и эпизодически, выходило хаотично и бестолково, – в Московском

²¹ См. об этом: Акты Московского государства / Под ред. Н. А. Попова. СПб., 1894. Т. II: Разрядный приказ. Московский стол. 1635–1659. С. 317 и др.

²² Юркевич В. Д. Українська еміграція на Схід і залюднення Слобожанщини за Богдана Хмельницького. К., 1932. С. 3, 5, 7–8.

²³ Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Під ред. П. С. Соханя. К., 1996. Т. IX: Роки 1650–1654. С. 414.

²⁴ Літопис Самовидця / Підгот. Я. І. Дзира; відп. ред. А. Д. Скаба. К., 1971. С. 62.

²⁵ Ключевский В. О. Сочинения в девяти томах. М., 1988. Т. 3. С. 110–111.

²⁶ Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Під ред. П. С. Соханя. К., 1996. Т. IX: Роки 1650–1654. С. 1213.

²⁷ Важинский В. М. Землевладение и складывание общины однодворцев в XVII в. (на материалах южных губерний России). Воронеж, 1974. С. 71, 79–88, 159 и др.

²⁸ Багалей Д. И. Материалы для истории г. Харькова в XVII в. X., 1905. С. 95–109; Миллер Д. П. Архивы Харьковской губернии // Сборник Харьковского историко-филологического общества. 1902. Т. 16. С. 215–217; Маслійчук В. Л. Провінція на перехресті двох культур: Дослідження з історії Слобідської України XVII–XIX ст. X., 2007. С. 19–20.

²⁹ Маслійчук В. Д. Генеза та еволюція слобідського козацтва / В. Л. Маслійчук // Історія українського козацтва: Нариси у 2 томах / Відп. ред. В. А. Смолій. К., 2006. Т. 1. С. 644.

государстве с его неизмеримо развитым бюрократизмом проводилось систематически и планомерно, исполнялось достаточно точно и правильно»³⁰. Среди многих, возводившихся в это время крепостей, возникает и Змиев.

Об основании Змиева бытовала популярная легенда. В начале XIX в. И. И. Срезневский (вообще увлекавшийся украинской народной поэзией³¹) приводил её в следующем виде: «... Главным действующим лицом был Кондратий Сулима: в 1640 году от выступил для отражения татар с Мерла на Мож, разбил их, полонил многих и в том числе хана Аксака, гнал остальных и прогнал в степь к Дону. Возвратившись из похода, он учредил постоянную стражу на реке Мужи, выстроил там крепостцу, и успел так напугать татар храбростью и силой, что мог спокойно жить в своей крепости»³². Как называлась эта маленькая крепость и в какой конкретно части бассейна Мжи она располагалась И. И. Срезневский не указывает.

Д. И. Багалея изначально (в диссертационной монографии) утверждал, что Змиев основан украинцами³³ в период 1653–1658 гг., незадолго до 1657 г.³⁴ Однако позже, в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, писал, что Змиев якобы основан в 1640 г. Кондратием Сулимою³⁵. Что послужило причиной изменения мнения учёного остаётся неизвестным. Но есть все основания говорить об ошибочности этой точки зрения. Попытки В. П. Бровко отыскать документальные упоминания о хане Аксаке или Кондратии Сулиме не увенчались успехом³⁶. Это при том, что польско-украинский род Сулим довольно известен в истории Речи Посполитой³⁷. Также известен украинский род Аксаков, представители которого занимали высокие правительственные должности в Киевском и Волынском воеводствах XVI–XVII вв.³⁸ В польской геральдике Сулима³⁹ и Аксак⁴⁰ – это названия польских гербов⁴¹. Сказанное позволяет предположить, что легенда о Кондратии Сулиме происходит из польской дворянской среды, в которой активно культивировался т. н. украинский проект, имевший целью

³⁰ Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Під ред. П. С. Соханя (голова) та ін. К., 1995. Т. VIII: Роки 1626–1650, частина II. С. 58.

³¹ Ульянов Н. И. Происхождение украинского сепаратизма. М.: Индрик, 1996. С. 174.

³² Срезневский И. И. Историческое обозрение гражданского устройства Слободской Украины, со времени её заселения до преобразования в Харьковскую губернию // Прибавления к «Харьковским губернским известиям». Х., 1839. №31. С. 215.

³³ Багалея Д. И. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства. М., 1887. С. 326, 427.

³⁴ Там же. С. 432, 446.

³⁵ Багалея Д. И. Змиев // Энциклопедия Брокгауза и Ефрона. СПб., 1894. Т. XIII. С. 607.

³⁶ Бровко В. П. Город Змиев и его тайны, часть 3 // Народна Правда. URL: <https://narodna.pravda.com.ua/history/4e70d915bc845/> (дата обращения 29.05.2020).

³⁷ Sulimy // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich / Pod red. Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego. Warszawa: Wiek, 1890. Т. XI. С. 571; Сулима Іван Михайлович // Українська радянська енциклопедія. К., 1963. Т. 14. С. 167; История Украинской ССР: В 10 т. / Глав. ред. Ю. Ю. Кондуфор. К., 1982. Т. 2. С. 419, 430, 431, 499.

³⁸ Аксаки // Українська радянська енциклопедія. К., 1959. Т. 1. С. 139.

³⁹ Paprocki B. Gniazdo cnoty, skąd herby rycerstwá sławnego Krolestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego... u inszych państw do tego Krolestwá należących ksiądzat u pánów, początek swoy máią. Krakowie [Kraków]: z drukarniey Andrzejá Piotrkowczyká, 1578. S. 201, 1180.

⁴⁰ Ostrowski J. Księga herbowa rodów polskich. Warszawa: Księgarnia Antykwarska B. Bolcewicza, 1897. Т. 1. С. 13; Ostrowski J. Księga herbowa rodów polskich. Warszawa: Księgarnia Antykwarska B. Bolcewicza, 1898. Т. 2. С. 10.

⁴¹ Польские гербы // Heraldicum. URL: <http://www.heraldicum.ru/polgerby.htm> (дата доступа 02.04.2020).

противопоставить русский и украинский народы и ослабить тем самым Россию⁴². Тем не менее, увязывание легенды И. И. Срезневского с основанием Змиева в дореволюционное время стало общим местом⁴³. Авторы «Украинской советской энциклопедии» придерживались первоначальных взглядов Д. И. Багалея, считая, что «Змиев основан в начале 50-х гг. XVII в. украинскими казаками-переселенцами, которые построили крепость для защиты границ Российской государства от набегов крымских и ногайских татар»⁴⁴. Авторы «Истории Украинской ССР» утверждают, что Змиев был основан после 50-х гг. XVII в.⁴⁵ А вот некоторые змиевские краеведы, не вдаваясь особо в детали, безоговорочно приняли на веру версию об основании города в 1640 г.⁴⁶ Мотивация очевидна – представить основателями города запорожских казаков. Но как бы ни были увлекательны легенды и предания, следует исходить из того, что временем основания города принято считать первое его документальное (письменное) упоминание⁴⁷.

Как известно, одной из главных задач воевод на Слободской Украине была регистрация местного населения. По воеводским отпискам (донесениям) следует, что в 1654 г. населения в районе современного Змиева ещё не было. Украинские иммигранты поселились на Змиевом городище лишь в самом начале 1655 г. В июле того же года следует приказ о переписи змиевских черкас, которая и была проведена в декабре. Змиевских черкас оказалось 229 чел. (из них конных 140, пеших 33 и совсем безоружных – 56). Всего же вместе со взрослыми сыновьями было переписано 368 чел.⁴⁸

Исходя из полученных сведений, царь Алексей Михайлович 28 марта 1656 г. даёт указ чугуевскому воеводе Сухотину о назначении воевод для городского строения в «новых городах Змиеве и Харькове»: «По Нашему указу велѣно быти Нашей службѣ въ Чугуевскомъ уѣздѣ для Городового строенія въ Змиевѣ Якову Хитрово, въ Харьковѣ Воинѣ Селифонтовѣ, и велено имъ тѣхъ городовъ Змиевскихъ, и Мошночевскихъ, и Печенежскихъ, и Харьковскихъ, и Хорошевскихъ Черкасъ вѣдать во всемъ; а тебѣ по Нашему указу тѣхъ всѣхъ Черкасъ вѣдать ни въ чемъ не велѣно. И какъ къ тебѣ ся наша Грамота придетъ, и ты въ Чугуевского уѣзда Змиевскихъ, и Мошночевскихъ, и Печенежскихъ, и Харьковскихъ, и Хорошевскихъ Черкасъ ни въ какихъ Нашихъ дѣлахъ и ни въ чемъ не вѣдалъ, по сему Нашему указу. А будетъ тебѣ на Чугуевѣ, и

⁴² Щёголев С. Н. Украинское движение как современный этап южнорусского сепаратизма. К., 1912. С. 26–28, 50–53; Ульянов Н. И. Происхождение украинского сепаратизма. М., 1996. С. 82–83, 154.

⁴³ См., напр.: Змиев // Географическо-статистический словарь: В 5 томах / Сост. П. П. Семёнов. СПб., 1865. Т. 2. С. 281; Zmijew // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich / Pod red. Bronisława Chlebowskiego. Warszawa: Wiek, 1895. Т. XIV. С. 650–651; Иллюстрированный спутник по Курско-Азовско-Севастопольской железной дороге. Х., 1902. С. 89 и др.

⁴⁴ Зміїв // Українська радянська енциклопедія. К., 1961. Т. 5. С. 293.

⁴⁵ История Украинской ССР: В 10 т. / Глав. ред. Ю. Ю. Кондуфор. К., 1983. Т. 3. С. 134.

⁴⁶ Криштопа А. И. Змиево городище: Экскурс в историю родного края. Змиев, 1956. 123 с. Деп. в Змиевской районной библиотеке, 1956. С. 17; Историчні етапи Зміївщини: що ми знаємо про Змієве городище // Зміївський кур'єр. 1995. Вересень, №39; Дьоміна О. Що приховує назва нашого міста? // Змієве городище. 1996. Жовтень, №1.

⁴⁷ Водарский Я. Е. Проблемы сущности, времени и места основания городов и возникновение города Липецка. Липецк: начало истории. Липецк, 1996. С. 104–107; Лаппо Г. М. Возраст городов // География. URL: <https://geo.1september.ru/article.php?ID=200600702> (дата обращения 29.12.2019); Маслов Е. Сколько лет Харьков? // Харьков. URL: <http://kharkov.vbelous.net/khar-age.htm> (дата доступа 29.12.2019).

⁴⁸ Юркевич В. Д. Українська еміграція на Схід і залюднення Слобожанщини за Богдана Хмельницького. К., 1932. С. 115, 157–158.

въ Зміевѣ Якову Хитрово, въ Харьковѣ Воинѣ Гелифонтовѣ, про приходъ воинскихъ людей про Крымскихъ, и про Ногайскихъ татаръ учинятся вѣсти, и ты бы прося у Бога милости и у Пречистыя Богородицы помощи и у всѣхъ Святыхъ, ссылаясь с Яковомъ Хитрово и Воиномъ Гелифонтовымъ, надъ воинскими людьми Нашимъ дѣломъ промышлялъ, по Нашему указу, и смотря по тамошнему дѣлу, съобча за одинъ, сколько милосердный Богъ помочи подастъ, чтобъ отлично въ Чугуевскомъ уѣздѣ новые города Зміево и Харьково, и тѣхъ городовъ служилыхъ людей Черкасъ отъ Татарскія войны заступилъ и уверегъ, и въ плѣнъ не выдалъ, и въ Чугуевскомъ уѣздѣ воинскихъ людей и къ Чугуеву и къ инымъ Нашимъ къ Украинымъ городамъ не пропустилъ, и съ Окольными Нашимъ и Воеводою, со Княземъ Иваномъ Ивановичемъ Ромодановскимъ, по его отпискамъ, гдѣ велитъ вамъ съ собою быть, въ сходѣ были, и о всемъ Нашимъ дѣломъ промышляли, противъ Нашего указу, какъ о томъ у васъ въ Нашихъ наказахъ написано. А въ Зміево къ Якову Хитрово и въ Харьково къ Воинѣ Гелифонтовѣ Нашъ указъ посланъ, велѣно имъ по Татарскимъ вѣстемъ, ссылаясь съ тобою, надъ воинскими людьми Нашимъ дѣломъ промышлять по томужъ съобча за одинъ, о всемъ противъ сего Нашего указу»⁴⁹.

Процитированный документ свидетельствует, что 28 марта 1656 г. иницируется спланированное строительство крепости, которое было поручено воеводе Якову Тимофеевичу Хитрову (?–1675). Помимо того, в челобитной чугуевских станичников 1658 г. Змиев также упомянут среди вновь построенных городов⁵⁰.

Вместе с Яковом Хитрово в Змиев из Белгорода были отправлены 10 детей боярских, которые должны были сменяться каждые полгода. Из вооружения упоминается одна пушка. Сюда же был прикомандирован дьяк, присланный из Карпова⁵¹.

Доехал ли воевода Хитрово до Змиева – неизвестно. Но уже 1 июля 1656 г. пришёл приказ воеводе князю Ивану Ивановичу Ржевскому (1615–1678 гг.) ехать в Змиев и строить там крепость. 21 сентября 1656 г. новый воевода прибыл на место, где провёл смотр змиевским, печенежским и мохначёвским казакам, коих было 408 чел.⁵² Все они были разбиты Ржевским на три сотни. Из старшин в сотнях были сотники, есаулы и хорунжие. За два года пребывания Ржевского в Змиеве из новоприбывших украинцев набралась 4-я сотня. Во главе всех сотен казаки выбрали атаманом Тихона Сапронова⁵³.

Население Змиева в первые годы его существования было весьма различным: в феврале 1657 г. – 400 чел., в июне 1657 г. – 20 чел., осенью 1658 г. – 600 чел., в 1660 г. – 600 чел. Такая разница объясняется уходническим (промысловым) характером хозяйства первых насельников Слобожанщины. Основу хозяйства составляли рыбная ловля, охота и пчеловодство. Воевода сообщал об этом: «Черкасы всѣ живутъ въ лѣсахъ, и въ пасѣкахъ, и на озерахъ за промысломъ». В Змиеве же жили только жёны и дети казаков. Поэтому змиевские казаки подали воеводе челобитную о том, что

⁴⁹ Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. I. С 1649 по 1675. С. 376–377.

⁵⁰ Багалея Д. И. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства. М., 1887. С. 244.

⁵¹ РГАДА. Столбцы Белгородского стола. №384. Л. 199.

⁵² РГАДА. Столбцы Белгородского стола. №394. Л. 135; РГАДА. Столбцы Белгородского стола. №294. Л. 164.

⁵³ Юркевич В. Д. Українська еміграція на Схід і залюднення Слобожанщини за Богдана Хмельницького. К., 1932. С. 158–159.

строить крепость не могут, поскольку дворов ещё не построили, землю не вспахали и кормится им нечем⁵⁴.

Результаты такой беспечности не заставили себя ждать. В январе 1657 г. начались татарские набеги. Однако украинские казаки предложили свой вариант борьбы с татарской угрозой. 19 февраля 1657 г.⁵⁵, Ржевский доносил в Разрядный приказ: «въ нынѣшнемъ во 165-омъ году, февраля въ 5 день, били челомъ тебѣ, государю..., а мнѣ Зміевъ въ съѣзжей извѣ подали челобитную зміевскихъ черкасъ атаманъ Тишка Гопроновъ съ товарищи; и я тоє ихъ челобитную послалъ къ тебѣ, государю, къ Москвѣ съ сею отпискою вмѣстѣ»⁵⁶. Сама челобитная змиевских украинцев заключалась в просьбе наносить татарам ответные удары при их набегах: «Бьютъ челомъ зміевскихъ черкасъ атаманъ Тишка Гопроновъ съ товарищи, 400 человекъ. Приходятъ на наши юртишки, и на пасѣки, и на хуторы татаровя, и дѣтишекъ нашихъ, и братью, и племянниковъ въ полонъ берутъ, и лошади и животину отгоняютъ, и на Торѹ насъ громятъ; а мы, безъ твоего государева указу, напротиву на ихъ юрты ходить не смѣемъ, и отъ того мы до конца разорены и оскѣбли. Милосердный государь пожалуй насъ, вели намъ ходить напротиву на ихъ татарскія юрты ближнія, которые кочуютъ близко насъ по Самарѣ, и по Орели, и по инымъ рѣчкамъ и чинятъ намъ škody»⁵⁷. Однако царь Алексей Михайлович, опасаясь спровоцировать войну с Крымским ханством, змиевцам отказал. Об этом свидетельствует пометка: «Государь указалъ отписать, на татарскія юрты не ходить и задоровъ не чинить»⁵⁸.

В мае 1657 г. татары совершили очередной набег. Двое казаков были убиты, 11 человек татары захватили в плен на пасеках, располагавшихся в окрестностях Змиева. В июне воевода Ржевский шлёт в Москву очередную отписку, в которой поясняет причины людских потерь: оборона была невозможна ввиду отсутствия фортификационных сооружений, поскольку украинцы строить крепость отказались, а русские служилые люди (100 чел.) частью строили соборную церковь, частью вспахивали царскую десятину⁵⁹. Украинцы также отказались строить надолбы и сторожевой острожек с чердаком, только половина из них возила балки, а половина ничего не делала. По словам воеводы украинские казаки поставили пасеки⁶⁰ в ярах по самому Муравскому шляху, тут же косили сено, у иных пасек пахали пашню, в город не ехали. Отношение украинцев к возведению крепости иллюстрируют слова Ржевского: «и погибель свою ни во что ни ставятъ». Кроме того новоизбранный казаками атаман Тарас Иванов со своими товарищами пришёл к воеводе с ультиматумом, что в случае, если их насильно сведут с пасек, то они вообще разбредутся врозь⁶¹.

⁵⁴ Там же. С. 159.

⁵⁵ В оригинале «165 год». Имеется ввиду 7165 год от сотворения мира по византийскому летоисчислению. – Прим. авт.

⁵⁶ Акты Московского государства / Под ред. Н. А. Попова. СПб., 1894. Т. II: Разрядный приказ. Московский стол. 1635–1659. С. 561.

⁵⁷ Там же. С. 561–561.

⁵⁸ Там же. С. 562.

⁵⁹ РГАДА. Столбцы Белгородского стола. №693. Л. 349–350.

⁶⁰ Особенность развития пчеловодства на Слободской Украине заключалась в переходе от бортничества к пасечничеству (История Украинской ССР: В 10 т. / Глав. ред. Ю. Ю. Кондуфор. К., 1983. Т. 3. С. 132).

⁶¹ Юркевич В. Д. Українська еміграція на Схід і залюднення Слобожанщини за Богдана Хмельницького. К., 1932. С. 160.

Рис. 6. Реконструкция облика Змиевской крепости на 1658 г.
Худ. Ю. В. Грабилин. 1978 г.

Нужно отметить, что изначально с князем И. И. Ржевским было прислано только 10 чел. служилых. Весной 1657 г. на помощь воеводе были присланы ещё 100 чел. Однако они очень быстро утомились тяжёлой работой (пахота царской десятины, валка дубов, строительство церкви и крепости). К тому же кормить их было нечем. Поэтому многие служилые люди начали убегать. Зимой 1658 г. из Чугуева в Змиев было прислано 50 станичников для сторожевой службы, что, вероятно, и позволило завершить строительство крепости. В марте 1658 г. новый воевода К. Мамалахов принял большой восьмибашенный острог вокруг посада. Вокруг стен был вырыт ров, за которым поставлен тын. В остроге были соборная церковь, погреб, тайный подлаз к Донцу и тюрьма. Вооружение крепости было недостаточным – 5 пушек⁶².

Таким образом, основателями Змиева как города-крепости следует считать русских ратных людей. Прежде такую точку зрения уже высказывали В. П. Загоровский⁶³, А. Г. Дьяченко и В. К. Михеев⁶⁴, В. П. Бровко⁶⁵ и автор данных строк⁶⁶. В. Л. Маслийчук, не исследуя этот вопрос особо, также относит Змиев к числу городов, основанных в середине 1650-х гг.⁶⁷

В Новое время Змиевская крепость была построена не на Змиевом кургане (городище), а значительно севернее – в современной центральной части города, где ныне расположены памятник дважды Герою Советского Союза З. К. Слюсаренко и детская площадка. Изменение местоположения города довольно частое в истории явление. Как пример можно привести русскую Рязань и украинский Галич. В данном случае, учитывалось топографическое окружение крепости, с трёх сторон её прикрывали реки: с севера – Мжа, с востока – Донец, с запада – Змиевка (Буцура). Только лишь южная, напольная, сторона оставалась без естественных преград для

⁶² Там же. С. 161–162.

⁶³ Загоровский В. П. Изюмская черта. Воронеж, 1980. С. 238.

⁶⁴ Дьяченко А. Г., Михеев В. К. Древнерусский археологический комплекс XII–XIII вв. у с. Гайдары (Змиев курган) // Хазарский альманах. К.; М.; Х., 2004. Т. 2. С. 145–160.

⁶⁵ Бровко В. П. Город Змиев и его тайны, часть 3 // Народна Правда. URL: <https://narodna.pravda.com.ua/history/4e70d915bc845/> (дата обращения 29.05.2020).

⁶⁶ Коловрат-Бутенко Ю. А. Уточнение даты основания Змиева // Змиевское краеведение. 2017. №1. С. 3–8. URL: <https://zsls.at.ua/load/14-1-0-37> (дата обращения 08.01.2020).

⁶⁷ Маслийчук В. Д. Генеза та еволюція слобідського козацтва // Історія українського козацтва: Нариси у 2 томах / Відп. ред. В. А. Смолій. К., 2006. Т. 1. С. 636.

потенциального врага. Змиевская крепость располагалась на правом берегу Северского Донца, на т. н. Крымской стороне. Можно предполагать, что по кручам (высокому правому берегу Донца) были устроены сторожевые посты, откуда велось наблюдение за Ногайской стороной – левым берегом. К тому же со стороны современных Гайдар Змиев прикрывал лес⁶⁸.

На Слободской Украине Русского царства города возводились в кратчайшие сроки и с самого начала получали более или менее четкую планировку. Они состояли обычно из крепости, посада и слобод. (Таковыми посадами для Змиева стали Замостье, Пески и Зъедки). В крепости размещались административные здания, двор воеводы, казна, склады. В посаде и слободах жили ремесленники⁶⁹.

Конкретные детали устройства первой Змиевской крепости нам неизвестны. Однако по аналогии с другими фортификационными сооружениями Русского царства мы можем предполагать внешний вид стен (рис. 7), воротной (рис. 8), угловой (рис. 9) и сторожевой (рис. 10) башен.

То, что своим основанием современный Змиев обязан русским служилым людям, подтверждается и сугубо лингвистическими доводами. С точки зрения морфологии строение данного топонима простое: корень *Змий* и суффикс *-ев-*. Получаем закономерное *Зміев*⁷⁰, ибо притяжательный суффикс *-ев-* является безударным. Однако у самих насельников города бытует произношение *Зми́ев*⁷¹. Великорусский звук [йо] или [о'], передаваемый буквою ё, возник почти исключительно на месте ударного древнерусского *ѣ* [e]. По причине отсутствия буквы ё, в памятниках XII–XVII вв.⁷² (она была изобретена только в 1783 г. и начала нерегулярно применяться с 1795 г.⁷³) тогдашние писцы использовали вместо древнерусской ударной *ѣ* букву *о*. Как пример, фамилия Змѣовъ, упоминаемая в 1551, 1578⁷⁴, 1640, 1654–1656⁷⁵, 1728, 1766 гг.⁷⁶ Относительно города Змиева подобная практика встречается уже в 1657 г., т. е. через год после основания. В челобитной записке, направленной змиевскими казаками царю, подписи от имени челобитчиков поставили местные священники.

⁶⁸ Криштопа А. И. Змиево городище: Экскурс в историю родного края / А. И. Криштопа. Змиев, 1956. 123 с. Депонирована в Змиевской районной библиотеке. С. 3.

⁶⁹ История Украинской ССР: В 10 т. / Глав. ред. Ю. Ю. Кондуфор. К., 1982. Т. 2. С. 517–518.

⁷⁰ Во втором издании Большой советской энциклопедии не только регулярно используется буква ё, но также в названиях статей проставлены ударения. Здесь город именуется Зми́ев (Змиев // Большая советская энциклопедия / Глав. ред. Б. А. Введенский. 2-ое изд. М., 1952. Т. 17. С. 113).

⁷¹ Этот факт приводит в замешательство иногородцев, например, харьковчан. Последние произносят *Змиевской район* совсем уж чудовищно для норм литературного русского языка (и смешно для змиевчан) – *Зми́евский*. В третьем издании Большой советской энциклопедии соответствующая статья называется «Зми́ев» (Зми́ев // Большая советская энциклопедия / Глав. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. М., 1972. Т. 9. С. 546). Здесь же следует заметить, что до реформы украинского правописания 1993 г. данный топоним писался *Зми́ѳв*, после – *Зми́ѳ*.

⁷² Буква Ё // Грамота.ру. URL: http://gramota.ru/class/istiny/istiny_7_jo (дата обращения 29.12.2019).

⁷³ Чумаков В. Т. Ё – седьмая, счастливая буква азбуки // Грамота.ру. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/gramota/orthografia/28_127 (дата обращения 29.12.2019).

⁷⁴ Змеов Григорий Иванович // Генеалогическая база знаний: персоны, фамилии, хроника. URL: <https://baza.vgdru.com/post/1/43232/p203431.htm> (дата обращения 20.03.2019).

⁷⁵ Змеов Прокофий Андреевич // Генеалогическая база знаний: персоны, фамилии, хроника. URL: <https://baza.vgdru.com/1/43232/40.htm> (дата обращения 20.03.2019).

⁷⁶ Змеов Иван Фадеевич // Генеалогическая база знаний: персоны, фамилии, хроника. URL: <https://baza.vgdru.com/1/43232/30.htm> (дата обращения 20.03.2019).

Характерны прилагательные: в данном документе черкасы названы в одном месте змїювскими, в другом – змеовскими⁷⁷.

Рис. 7. Предположительно так могли выглядеть стены первой Змиевской крепости

Рис. 8. Воротная башня

Рис. 9. Угловая башня

Рис. 10. Сторожевая башня

Как и во всех украинях Русского царства на Слобожанщине было 4 рода служб: полковая, городова, сторожевая и станичная. При этом сторожей и станичников было немного, например, в Змиеве – 4 чел., которые несли службу на татарской сакме⁷⁸. Украинское служилое население, точно также, как и русское, было разделено по роду службы на «полковое» и «городовое». За несение службы русские и украинцы получали плату – «поместный оклад»⁷⁹.

⁷⁷ Юркевич В. Харківський перепис 1660 року // Записки історико-філологічного відділу Всеукраїнської Академії наук. К., 1928. Кн. XX. С. 161.

⁷⁸ Багалеї Д. И. Очерки из колонизации степной окраины Московского государства / Д. И. Багалеї. М., 1887. С. 496.

⁷⁹ Материалы для истории Воронежской и соседних губерний, состоящие из царских грамот и других актов XVII и XVIII столетий. Воронеж, 1861. Кн. 1. С. 391, 394.

Среди вновь основанных городов Харьков и Змиев выделяются особо – они становятся центральными пунктами окрестностей. К первому тяготеет Хорошево, ко второму – Мохначёво и, вероятно, Печенеги. Только в этих городах были посажены самостоятельные воеводы. Уже в 1657 г. упоминается Змиевской уезд⁸⁰.

В 1658 г. татары 8 раз нападали на Змиев⁸¹. Змиевские воеводы подчинялись воеводе Чугуевского уезда, а последний – воеводе Белгородского разряда (см. рис. 11). Однако служба исполнялась крайне неудовлетворительно. Поэтому в 1658 г. белгородский воевода дал приказание чугуевскому: «Господи́ну Исаю Фавичу Семенъ Львовъ челомъ вьетъ въ нынѣшнемъ во 166 г. декабря въ 20 день писалъ ко мнѣ изъ Змиѣва Иванъ Ржевской, а въ отпискѣ написано: по государевой грамотѣ велено быть на государевой службѣ въ Змиѣвѣ станичникомъ 20 человекамъ и ты де на Змиѣвѣ станичниковъ посылаешь не всѣхъ сполна въ перемѣнахъ нѣтчиковъ по 2 и по 3 и по 5 человекъ, а иные де въ свое мѣсто посылаютъ наемщиковъ и батраковъ и малыхъ робятъ безъ ружья и въ приходъ воинскихъ людей оборонитца нѣчемъ и тебѣ-въ господине въ Змиѣвѣ чугуевскихъ станичниковъ посылать сполна съ ружьемъ, а наймитовъ и работниковъ и малыхъ робятъ не посылать, а будетъ ты впредь на Змиѣвѣ станичниковъ посылать станешь не всѣхъ сполна и я о твоёмъ непослушаніи стану писать ко великому государю царю и великому князю Алексѣю Михайловичу всѣя Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержцу»⁸².

1668 г. в истории Слободской Украины, как и Гетманщины, ознаменовался мятежом И. М. Брюховецкого. С большим трудом и при поддержке русского правительства ставший гетманом Левобережной Украины, Брюховецкий в 1665 г. подписал Московские статьи, существенно ограничивавшие самобытные казацкие традиции. По словам Н. И. Костомарова: «Брюховецкий сам изъявил желание уничтожить местные привилегии края. Так, например, подавал совет уничтожить привилегии малороссийских городов, уверял, что мещане тянут на польскую сторону, что между ними бедные истощаются от поборов и подвод, а купцы и богатые за счёт подвод наживаются, предложил умножить русских воевод, ввести кабацкую продажу вина, сделать перепись народу, установить на великороссийский образец целовальников и прислать митрополита из Москвы, вместо выборного вольными голосами»⁸³. В это же самое время не меньшее социальное напряжение возникло на Слобожанщине. Преподобный Филарет по этому поводу высказался следующим образом: «Нельзя однако не заметить, что волнение между черкасами оказалось тогда в тех местах, где черкасы жили вместе с русскими. Например, в Цареборисове и Валках, но не в слободах и местечках, где жили одни черкасы под ведением своих старшин. Эта особенность заставляет признать за верное, что волнение черкасов возбуждено было тогда всего более несправедливостями и притеснениями со стороны русских поселенцев и русских местных властей»⁸⁴. В слободские города, большую часть населения которых

⁸⁰ Багалей Д. И. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства. М., 1887. С. 429.

⁸¹ Слюсарський А. Г. Слобідська Україна // Радянська енциклопедія історія України / Відп. ред. А. Д. Скаба. К, 1972. Т. 4. С. 115.

⁸² Багалей Д. И. Материалы для истории колонизации и быта Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губерний. Х., 1890. С. 84.

⁸³ Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. СПб., 2007. Т. 2. С. 280.

⁸⁴ Филарет (Гумилевский Д. Г.) Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Х., 1857. Отделение IV. С. 188.

составляли украинцы, И. М. Брюховецкий рассылал «прелестные» письма с призывами присоединиться к восстанию. На призыв откликнулось население нескольких городов, в т.ч. и Змиева. В 1668 г. в городе проживали 44 русских и 541 украинец⁸⁵. В Слободской Украине возглавил мятежников харьковский полковник И. Д. Серко, который тремя годами ранее переехал сюда из-за конфликта с Брюховецким. В. Л. Маслийчук предполагает, что Иван Сирко планировал восстание ещё с конца 1667 г.⁸⁶ Поскольку основные боевые действия разворачивались вокруг Змиева, то это послужило основанием для некоторых исследователей говорить о том, что И. Д. Серко был змиевским полковником⁸⁷. Однако это не так. То, что на момент присоединения к мятежу Брюховецкого Серко возглавлял Харьковский полк, убедительно доказано рядом работ отечественных исследователей⁸⁸.

Рис. 11. Белгородский разряд Русского царства и засечные черты

⁸⁵ Багале́й Д. И. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства. М., 1887. С. 247.

⁸⁶ Маслийчук В. Л. Провінція на перехресті двох культур: Дослідження з історії Слобідської України XVII–XIX ст. Х., 2007. С. 223.

⁸⁷ Юркевич В. Харківський перепис 1660 року // Записки історико-філологічного відділу Всеукраїнської Академії наук. К., 1928. Кн. XX. С. 136; Котляр М. Ф. Історія в життєписах. К., 1994. С. 230.

⁸⁸ Альбовский Е. Харьковские казаки: вторая половина XVII века. СПб., 1914. С. 105–108; Багале́й Д. И., Милер Д. П. История города Харькова за 250 лет его существования (1655–1905). Х., 1905. Т. 1. С. 80; Багале́й Д. И. Історія Слобідської України. Х., 1990. С. 64; Данилевич В. Нові дані біографії І. Сірка // Записки Українського наукового товариства в Києві. К., 1908. Кн. 3. С. 140–148; Потрашков С. В. Харьковские полки: три века истории. Х., 1998. С. 15; Маслийчук В. Л. Провінція на перехресті двох культур: Дослідження з історії Слобідської України XVII–XIX ст. Х., 2007. С. 211.

Серко поддержали Мерефа, Цареборисов, Маяцк, Валки и казаки, проживавшие на Торских соляных озёрах. В Змиеве мятеж поддержал сотник Таран⁸⁹ или Таранко⁹⁰. Змиевские украинцы, разграбив государеву зелейную и свинцовую казну (арсенал), убили русских служилых людей, сожгли острог (крепость) и государеву житницу с хлебом. По словам Филарета, в огне пожара погибли 100 колоколов. После этого восставшие змиевцы, прихватив с собою часть пушек и вестовой колокол, направились в стан к Ивану Серко. Узнав о случившемся, чугуевский воевода Рагозин 8 марта 1668 г. послал к Змиеву отряд во главе с Александром Марченко. Змиевские казаки, потерпев поражение, город покинули. В связи с этим чугуевский воевода получил запоздавшее распоряжение пушки, вестовой колокол, хлебные запасы, «всякую государеву казну» и всё, что осталось в Змиеве, привезти в Чугуев. Исполняя данное распоряжение, отряд Марченко смог вывезти 3 железных пушки и 290 пушечных ядер. Однако ввиду весеннего половодья и малочисленности ратных людей ещё 4 пушки пришлось закопать в землю. После этого к городу из Харькова подошли верные правительству казаки и выкопав пушки, спрятанные ратными людьми Александра Марченко, отвезли их в Харьков⁹¹.

В мае 1668 г., вероятно соединившиеся части Серко и Брюховецкого, сразились с войсками князя Ромодановского у Котельвы, Колонтаева, Севска и Ахтырки⁹². Сражения эти мятежниками были проиграны, а Брюховецкий убит по приказу своего союзника П. Дорошенко⁹³. И. Серко навсегда покинул Слобожанщину. Об участии в мятеже Брюховецкого Иван Серко впоследствии сожалел. Неженский протопоп Симеон сообщает об этом: «А о том он весьма печален, что от царского величества отступил...»⁹⁴. Ещё в 1667 г. Иван Серко ходил в поход против крымцев и тем самым нарушил планы своего кума Петра Дорошенко на усиление власти, а уже год спустя становится сторонником этого гетмана⁹⁵. В 1670 г. Серко окончательно порвал с Дорошенко и последние 10 лет своей жизни сотрудничал с Россией⁹⁶. Свойственная данной исторической персоне беспринципность имеет свою логику. Всячески стараясь сохранить вольности и независимость Запорожской Сечи, Серко лавировал между Россией, Польшей и Турцией, чем объективно мешал объединению трёх частей Украины в рамках Русского государства⁹⁷.

⁸⁹ Маслійчук В. Л. Провінція на перехресті двох культур: Дослідження з історії Слобідської України XVII–XIX ст. Х., 2007. С. 225.

⁹⁰ Маслійчук В. Л. Генеза та еволюція слобідського козацтва // Історія українського козацтва: Нариси у 2 томах / Відп. ред. В. А. Смолій. К., 2006. Т. 1. С. 641.

⁹¹ ЦГИАК. Ф. 1791. Оп. 2. Стлб. 66. Скл. 9; ЦГИАК. Ф. 1791. Оп. 2. Стлб. 69. Скл. 15–18; Филарет (Гумилевский Д. Г.). Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Х., 1857. *Отделение IV. С. 189–191*; Змиев // Географическо-статистический словарь: В 5 томах / Сост. П. П. Семёнов. СПб., 1865. Т. 2. С. 281; Городские поселения Российской империи. СПб., 1865. Т. 5, часть I. С. 353–354.

⁹² Архив Юго-Западной России. К., 1887. Т. VII. С. 91.

⁹³ Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. СПб., 2007. Т. 2. С. 282.

⁹⁴ Архив Юго-Западной России. К., 1887. Т. VII. С. 91.

⁹⁵ Маслійчук В. Л. Провінція на перехресті двох культур: Дослідження з історії Слобідської України XVII–XIX ст. Х., 2007. С. 222–223.

⁹⁶ Сірко Іван Дмитрович // Українська радянська енциклопедія. К., 1963. Т. 13: Світлякові-Сподумен. С. 186.

⁹⁷ Крестьянская война под предводительством Степана Разина: Сборник документов. М., 1954. Т. 1: 1666 – июнь 1970 гг. С. 275.

После событий 1668 г. старшина слободских полков получила за свою верность привилегию на беспошлинное винокурение⁹⁸. 23 апреля 1669 г. царь Алексей Михайлович указал выдать трём слободским казацким полкам жалованные грамоты с государственной печатью: «Государь царь и великий князь Алексѣй Михайловичъ, за нхъ къ нему, великому государю, прежніе и нынѣшніе службы, за кровь, за раны, за осадное сидѣніе и за разореніе, учиненное отъ измѣнниковъ-запорожцевъ, отъ крымскихъ и нагайскихъ татаръ, повелѣлъ: оброчные оныя деньги имъ отдать и впредь пожаловалъ промыслами въ городахъ сихъ трехъ полковъ промышлять безоброчно и беспошлинно»⁹⁹. Вместо этого они должны были служить без оплаты в Харьковском полку¹⁰⁰.

Через два года после сожжения Змиева сторонниками И. Д. Серко крепость была восстановлена. Это событие, судя по описанию городов Русского царства 1678 г., следует относить к 1670 г. По книгам змиевского приказчика Мелентия Авдеева¹⁰¹ «городъ Змѣевъ построенъ во 178 году¹⁰² къ рѣкѣ Мжѣ съ Крымской стороны. Людей: подьячей 1 человекъ, дѣтей боярскихъ городовые службы 50 человекъ, дѣтей ихъ и братьи и племянниковъ и всякихъ свойственниковъ 19 человекъ, пушкарей 20 человекъ, дѣтей ихъ и братьи и племянниковъ 4 человекъ, черкасъ городовыя службы 588 человекъ, дѣтей ихъ и братьи и всякихъ свойственниковъ 23 человекъ; по мѣрѣ около всего города 160 сажень¹⁰³, по городу 1 башня съ проѣзжими вороты, 4 башни глухихъ; по городу 4 пицали желѣзныхъ, къ нимъ 50 ядеръ, зелья 7 пудъ, свинцу корыта; на сторожи стоятъ отъ города въ 6 верстахъ за Гомолщенскимъ лѣсомъ наемные сторожи изъ черкасъ по 4 человекъ. А oprичъ того, иныхъ наличныхъ никакихъ пріемныхъ статей въ Змѣевѣ нѣтъ»¹⁰⁴. Как видим, описание восстановленной крепости даёт нам более скромную картину, нежели реконструкция, выполненная художником Ю. В. Грабилиным: всего 5 башен, воротная и четыре угловых (глухих). Был ли ограждён стенами (см. рис. 7) посад вокруг крепости источник не сообщает.

Змиев в значительной степени затронули события крестьянской войны под руководством Степана Разина 1667–1671 гг. Во второй половине октября 1670 г. повстанцы начали наступление на Мерефу, Колонтаев, Опошню и другие города. Центром восставших на Слобожанщине был Змиев. Отсюда атаман Алексей Хромой направил письма к жителям Харькова, призывая их присоединиться к восстанию. Кровопролитные бои между повстанцами и правительственными войсками произошли в начале ноября 1670 г. отряды Алексея Хромого, двигавшиеся на байдарках по Северскому Донцу на Дон с запасами продовольствия, были окружены царскими войсками. Решающие бои произошли в урочище Репин юрт 5 ноября 1670 г. После

⁹⁸ Маслійчук В. Д. Генеза та еволюція слобідського козацтва // Історія українського козацтва: Нариси у 2 томах / Відп. ред. В. А. Смолій. К., 2006. Т. 1. С. 645.

⁹⁹ Квітка-Основ'яненко Г. Ф. О слободских полках // Зібрання творів у семи томах. К., 1981. Т. 7: Історичні, етнографічні, літературно-публіцистичні статті, листи. С. 37.

¹⁰⁰ Багалея Д. И. Материалы для истории колонизации и быта Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губерний. Х., 1890. С. 166.

¹⁰¹ Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления / Сост. А. Барсуков. СПб., 1902. С. 81.

¹⁰² 7178 год от Сотворения мира, т. е. 1670 г. от Р. Хр.

¹⁰³ 345,6 м.

¹⁰⁴ Дополнения к актам историческим, собранные и изданные археографической комиссией. СПб., 1875. Т. IX. С. 292.

этого волна восстаний на Слободской Украине пошла на спад. Многие из активных участников восстания были казнены в Цареборисове, Маяцке, Балаклее, Мохначах, Богодухове, Змиеве, Чугуеве и др. городах¹⁰⁵.

По мнению Д. И. Багалея, бунты Выговского, Брюховецкого, Мазепы, Разина, Булавина значительно задерживали расселение русских и украинцев южнее Белгородской черты. Другим, препятствием исследователь указывал набеги крымских татар¹⁰⁶.

Именно вследствие татарской угрозы в 70–80-е гг. XVII ст. южнее Белгородской черты возникает новая укрепленная линия, состоявшая из нескольких городов, соединённых друг с другом валом (чертою) – Изюмская (см. рис. 11). Это Цареборисов, Савинск, Балаклея, Лиман, Бишкин, Змиев, Соколов, Водолага, Валки, Новый Перекоп, Ольшаное, Золочев. В это время окружность Змиева равнялась 160 сажням, вокруг города были сооружены ров и надолбы¹⁰⁷. Возведение новой черты началось по мнению Д. И. Багалея немного раньше 1680 г.¹⁰⁸ На 1692 г. Змиев с 4 сёлами входил в состав Харьковского полка. К этому же полку относились Харьков с его сёлами и деревнями, Волчанск с 2 сёлами, Салтов с 4 сёлами и 2 деревнями, Печенеги с 8 сёлами и 8 деревнями, Золочев с 2 сёлами, Ольшанка с 2 сёлами, Валки с 4 сёлами, Мережа с 3 сёлами, Соколов, Маяцкий, Солёный, Перекоп с 1 деревней, Бишкин, Андреевы Лозы, Балыклея, Савинск, Изюм, Цареборисов, Острополье, Сеньков, Купецкий, Двуречная, Каменка. Позже последние 13 городов перешли в состав Изюмского полка, созданного в 1685 г.¹⁰⁹.

В 1681 г. Изюмский полковник Константин Донец, по предписанию воеводы, находился в Змиеве со всем Изюмским полком, ожидая нападения крымцев. Генерал Касогов, делая распоряжения для охранения Слободского края от неожиданных вторжений крымцев, предписывал змиевскому воеводе Большему-Малышеву ехать вместе со змиевским сотником Демьяном Жученком и с Яковом Ломиногом в Гомольшанский лес, и там сделать засеки на дорогах, в том числе и той, что идёт мимо монастырского хутора. Но на этот раз Змиев уцелел от татар¹¹⁰.

17 августа 1688 г. татары, перейдя вал напротив Валковского сторожевого городка, орудовали в окрестностях Соколово, Мерефы, Змиева. По сообщению Филарета: *«многих людей поймали и порубили»*. Сотники, стоявшие на Перекопской черте, *«чинили с Татарами бой»* и взяли в плен татарина, который сказал, что татар было здесь 900 человек. В следующем году Змиев понёс сильный урон в людях и имуществе от татар, – несколько человек уведено было в плен, а скот угнан. В 1690 г. чугуевский воевода в донесении царям излагал сведения о татарах по рассказу бишкинского пленника, который говорил: *«в 197¹¹¹ июля 22 числа, в приходе неприятельских людей татар, которые приходили под Бишкин, под Лиман и Змиев, взят*

¹⁰⁵ История Украинской ССР: В 10 т. / Глав. ред. Ю. Ю. Кондуфор. К., 1983. Т. 3. С. 177, 178.

¹⁰⁶ Багалея Д. И. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства. М., 1887. С. 473.

¹⁰⁷ Там же. С. 482, 485, 486.

¹⁰⁸ Там же. С. 485.

¹⁰⁹ Квітка-Основ'яненко Г. Ф. О слободских полках // Зібрання творів у семи томах. К., 1981. Т. 7: Историчні, етнографічні, літературно-публіцистичні статті, листи. С. 32; Багалея Д. И. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства. М., 1887. С. 535, 542.

¹¹⁰ Филарет (Гумилевский Д. Г.). Историко-статистическое описание Харьковской епархии. М., 1852. *Отделение I. С. 191, 198*; Филарет (Гумилевский Д. Г.). Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Х., 1857. *Отделение IV. С. 192*.

¹¹¹ 7197 год от Сотворения мира. Т. е., 1689 г. от рождества Христова.

он, Артюшка, в плен... И от Бишкина татары с полком и скотиною, что взяли под теми городами, в Крым пришли седьмым днём». Подобное было и в 1692 г.¹¹² В 1691 г. Слобожанщина подверглась очередному нападению татар с Ногайской и Крымской стороны одновременно. Были опустошены Чугуевский уезд, Змиев, Лиман, Бишкин. Было взято в плен: городской службы русских людей и черкас 115 чел., детей их и свойственников мужского пола 838 чел. (взрослых 238, малолетних 484 чел., 1 священник), женского пола – 1 009 чел. (замужних 341, взрослых девиц – 131, малолетних 537); побито: русских людей и черкас 11 чел., их детей и свойственников мужского пола 20 чел., женского – 10; сожжено мужского пола 16 чел., женского – 11; ранено 2 чел. Всего: 1 915 чел., 109 великорусских служилых людей и 1 806 черкас. Кроме того, татары угнали множество скота: 4 902 головы (358 лошадей, 2 272 вола и коров, 2 272 овец и коз). Сожжено и разорено 65 дворов с гумнами и хлебом, 1 хутор, 2 пасеки, 2 мельницы. С собою татары увезли 40 ульев, некоторое количество оружия и всякой рухляди¹¹³. В 1693 г. Нураддин-Султан с 15 000 татар и с отрядами янычар вторгся в пределы Змиевского уезда. Став станом возле Тарановки, татары совершали грабительские набеги, в ходе одного из которых пострадали окрестности Змиева. В 1697 гг. татары вновь нападали на Тарановку, стоящую на Муравском шляхе¹¹⁴. Во время этих набегов татарские отряды грабили окрестности Водолаги, Змиева, Марёфы, Соколово. В 1694 г. следует очередной набег татар на Слободскую Украину. Узнав об этом, харьковский полковник сообщил белгородскому воеводе. Последний получил также донесение от ахтырского полковника Осипова, который узнал от полтавского полковника, что татары стали переправляться через многие броды и что их намётов и огней невозможно даже сосчитать. Чугуевскому воеводе это сообщил печенежский сотник по письму из Изюма наказного полковника Ивана Воропая, в котором сообщалось, что под Спеваковкою переправилось около 5 000 татар; такие же сведения доставил ему и изюмский сторож. Ввиду всех этих вестей белгородский воевода предпринял следующее: чугуевскому воеводе велел стать возле Змиева, харьковскому полковнику Шишову около Балаклеи и Савинска, Бишкина и Андреевых Лоз; Фёдору Донцу – около Мерёфы, Валок, Водолаги; Фёдору Осипосу – на бродах и перелазах около Нового Перекопа, Коломака и Высокополья. Вследствие всех этих мер татары повернули назад¹¹⁵.

В начале XVIII в. Змиевскую сотню возглавлял А. Горпинченко, сменивший по моде того времени фамилию на Двигубский¹¹⁶. В 1699 г. по общему определению начальств полков Харьковского и Изюмского Змиев, как сотенный город перешёл в ведение Изюмского полка. 18 декабря 1708 г. Российская империя в административном отношении была поделена на восемь губерний, город Змиев отошёл к Азовской губернии¹¹⁷.

¹¹² Филарет (Гумилевский Д. Г.). Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Х., 1857. Отделение IV. С. 191–192.

¹¹³ Багалея Д. И. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства. М., 1886. С. 461–462.

¹¹⁴ О Муравском шляхе см.: Коловрат-Бутенко Ю. А. Муравский шлях // История Змиевского края. Змиев. 24.12.2017. URL : <https://colovrat.at.ua/publ/13-1-0-349>

¹¹⁵ Городские поселения Российской империи. СПб., 1865. Т. 5, часть I. С. 354; Багалея Д. И. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства. М., 1886. С. 466, 492.

¹¹⁶ Протоколы, журналы и указы Верховного Тайного совета 1726–1730 гг. Часть VIII (Июнь 1729–4 марта 1730 г.) // Сборник Русского исторического общества. СПб., 1898. Т. 101. С. 62, 64.

¹¹⁷ Городские поселения Российской империи. СПб., 1865. Т. 5, часть I. С. 352, 354.

Последовавший XVIII в. также был неспокоен для города-крепости Змиева. Во время Северной войны в 1709 г. на пути из Азова государь Пётр I, проехав полковой город Изюм и местечки того полка: Балаклею, Андреевку, Лиман, Змиев, 2 июня приехал в Харьков. После обеда государь поспешил с выездом из Харькова к армии, под Полтаву¹¹⁸.

Коалиция крымского хана Девлет-Гирея с Карлом XII и последователем Ивана Мазепы Филиппом Орликом привела к русско-турецкой войне 1710–1713 гг. Наступление своё на украинские и российские земли ханское войско вело через Слобожанщину. Врагу удалось захватить Змиев, Водолагу, Мерефу и ряд других городов. Однако узнав о приближении русских войск и днепровской флотилии к Крыму, татары отступили в пределы ханства¹¹⁹.

В 1718 г. Ахтырский, Сумской и Харьковский полки были переданы в подчинение Киевскому, военному губернатору, а Изюмский и Острогожский – Воронежскому. В 1723 г. все слобожанские полки были переведены в ведение Военной коллегии¹²⁰.

Грабительские набеги на города и сёла Слободской Украины осуществляли не только крымские татары, но и запорожские казаки¹²¹. По сообщению Филарета «С 1711 и до 1721 г. жители Гуляй-Поля и Борок очень часто были тревожимы татарами и запорожцами. Особенно много терпели гуляйпольцы; например, в 1716 г. ограблен был пасечник на 60 руб., в 1717 г. ограблены трое – на 47 руб., в 1718 г. обобрано было до 8 человек. В 1719 г. двое из гуляйпольцев были убиты в перестрелке с запорожцами, и у некоторых других те угнали лошадей. ... В 1719 г. запорожцы, напав на Борки, убили Константина Куликовского и 6 драгун, бывших в его распоряжении, ограбили домашнее имущество и увели до 45 лошадей дорогой цены. В следующем году они вновь обобрали борковцев на дороге. Брат убитого Константина, сын бывшего полковника Прокопия Куликовского, жаловался царю на злодейства запорожцев...»¹²². «Бригадир Осипов в своём письме от 24 марта 1711 г. говорит “о неприятельском приходе хана с ордами и с изменниками запорожцами на Украину под Водолаги”. Без сомнения, это то самое

¹¹⁸ Квитка Г. Ф. Записки о слободских полках с начала их поселения до 1766 года. Репринт. изд. 1812 года. Х., 1883. С. 12; Квітка-Оснoв'яненко Г. Ф. О слободских полках // Зібрання творів у семи томах. К., 1981. Т. 7 : Історичні, етнографічні, літературно-публіцистичні статті, листи. С. 40–41.

¹¹⁹ История Украинской ССР: В 10 т. / Глав. ред. Ю. Ю. Кондуфор. К., 1983. Т. 3. С. 390.

¹²⁰ Рідний край / За ред. І. Ф. Прокопенка. Х., 1993. С. 77.

¹²¹ Собственно, грабительские нападения запорожцев на Слободскую Украины отмечены в источниках ещё с конца XVI в. Например, после смерти короля Стефана Батория (1533–1586 гг.) казаки, которые проживали в Каневе, Черкасах, Переяславе, неожиданно пришли в Воронеж и заявили тамошнему воеводе, что они вместе с донцами идут воевать татар и потому просят дать им еды и возможность отдохнуть в Воронеже. Воевода, не подозревая никакой подлости со стороны казаков, приказал разместить их в городском остроге и выдать им провизию. Но среди ночи казаки неожиданно подожгли город и, перебив во время пожара множество людей, пошли прочь. По жалобе царя власти Киевского воеводства Великого княжества Литовского атамана Потребацкого и с ним 70 запорожцев арестовали (Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків / Пер. з рос. І. І. Сварника. Львів, 1991. Т. 2. С. 54–55.). В 1612 г. запорожские казаки напали на Слободскую Украину, но были разбиты русскими воеводами, о чём повествует летопись: «Въ то же время прїидоша на Україны Черкасы многїе люди и многїе грады Украинскїя и мѣста повоюваху. Собраху же ся Украинскїя воеводы, князь Григорей Тюфякинъ; князь Феодоръ Блещкой и нїиі многїе воеводы, и снїдоша ихъ на степи и ихъ повиша всѣхъ на голову и полонъ весь отвиша» (Полное собрание русских летописей. СПб., 1910. Т. 14 (первая половина): I. Повесть о честном житии царя и великого князя Фёдора Ивановича всея Руси. II. Новый летописец. С. 116).

¹²² Филарет (Гумилевский Д. Г.). Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Х., 1857. Отделение IV. С. 227.

нападение, о котором говорит в просьбе своей о храме Старой Водолаги Иван Захаржевский; тогда Водолаги сильно пострадали от татар и запорожцев. Летопись Хмельницкого замечает: «Того ж (1711) року, перед Прутовской войной, Хан Девлет Керей з Ордою и з Запорожцами под Немеровым и в слободах были»¹²³. В ноябре 1730 г. в Белгород доносили, что «Запорожцы и татары местечко Тарановку взяли и обывателей тамошних в полон поимали»¹²⁴.

В 1731 г. началась постройка Украинской линии (рис. 12), которая в первоначальном своём виде была почти окончена в 1733 г.: в этом году её стали заселять однодворцами. Постройка линии и устройство на ней поселенцев были поручены сенатору и генерал-майору Тараканову и генерал-майору Дебринию. 15 января 1733 г. Сенат изменил первоначальный проект линии. Планировалось провести её от верховий реки Берестовой к Змиевскому морю¹²⁵. По новому проекту линию на этом участке провели по реке Береке. Основная доля финансирования строительства была обеспечена за счёт сборов с однодворцев Белгородской губернии. Сами же строительные работы были возложены на малороссийских и слободских казаков¹²⁶. Функциональное предназначение новой линии в своё время сформулировал П. А. Константинов: «... от Кременчуга до Изюма идёт сплошная линия укреплений, которые служили охраной наших границ от набегов татар и запорожцев»¹²⁷.

Татарский набег 1736 г. на Змиев и некоторые ближние поселения, когда между прочим сожжен был храм в Бурлее, стал последним набегом на Змиев¹²⁸.

В списке городам и пригородам, в штат положенным, составленном 11 октября 1764 г. Змиев не упоминается в числе городов¹²⁹. Описание же Змиева от 1767 г. сообщает следующее: «Слобода Змиев окопана рвом, обветшалая, окружностью 424 сажени. Ров глубины полторы сажени трёхаршинных. Внутри оной особая крепость построена палисадником и окопана рвом окружностью 200 сажений. Вышина рва с оградой три сажени. Ров глубины полторы сажени трёхаршинных» (рис. 13)¹³⁰.

К 1821 г.¹³¹ в состав Украинской линии входили 17 крепостей, 3 уездных города (среди них и Змиев), 25 казённых волостей, из которых 6 относились к Змиевскому уезду: Змиевская, Тарановская, Староохочанская, Шебелинская, Лиманская и Меловатская¹³².

¹²³ Филарет (Гумилевский Д. Г.). Историко-статистическое описание Харьковской епархии. М., 1857. – Отделение II. С. 193–194.

¹²⁴ Филарет (Гумилевский Д. Г.). Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Х., 1857. – Отделение IV. С. 222.

¹²⁵ Имеется ввиду озеро Лиман, воды которого всегда были солёными. После постройки Змиевской ТЭС воды Лимана были спущены и заменены пресной водой из Северского Донца. Само озеро трансформировано в охладитель электростанции.

¹²⁶ Багалея Д. И. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства. М., 1887. С. 297–299.

¹²⁷ Константинов П. А. Слобода Алексеевская крепость Змиевского уезда Харьковской губернии // Записки Императорского Харьковского университета. Х., 1903. Кн. 3. С. 120.

¹²⁸ Багалея Д. И. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства. М., 1887. С. 465.

¹²⁹ Городские поселения Российской империи. СПб., 1865. Т. 5, часть I. С. 352.

¹³⁰ Божков Г. Из географического описания слободы Змиев 1767 год // План войсковой слободы Змиев 1767 года. Х., 2011. С. 4.

¹³¹ Более ранних сведений Д. И. Багалею найти не удалось.

¹³² Багалея Д. И. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства. М., 1887. С. 325.

Рис. 12. Украинская линия с указанием крепостей на ней расположенных

Рис. 13. Змиевская крепость по чертежу 1767 г. (прорисовка Г. Г. Ерёмина)

По переписи 1732 г., в Змиеве при главном храме была школа с 4 наставниками – дьячками и два братских шинка, что указывает на существование двух братств. По той же переписи, в Змиеве: старшины и казаков 225, подпомощников 1 001, шинкарей и работников 125, подданных черкасов 109, а всех жителей 1 474 душ мужского пола¹³³. Змиевским казацким (кóсацким) Свято-Николаевским монастырём в городе Змиеве был построен двор, «на том дворе 2 светлицы, промеж них сени да светлица ж и сени а в ворот черная изба да 2 анбара и конюшня и та построена для скудости тревог. Да другой двор в Змиеве ж за посадом а на том дворе 2 избы меж их сени конюшня да сарай да пустая солодовня. Третий двор в Змиеве ж подле реки Мжи за посадом и на том дворе изба за клеть, под клетом конюшня да анбара во анбаре 5 солодов, 4 бочки пшеницы, бочка пшена. А подле того двора на той речки Мжи мельничной заплот на заплоте анбар а во анбаре 2 камени на ходу»¹³⁴.

1 мая 1797 г. Змиев не только вернул статус города, но и стал одним из уездных центров Слободско-Украинской губернии. 10 марта 1803 г. при утверждении нового штата Слободско-Украинской губернии Змиев оставлен уездным центром¹³⁵.

Приведённые сведения убедительно показывают, что Змиев со времени своего основания и вплоть до начала XIX в. был городом-крепостью. Позднее за городом остались только роль торгового и административного центра.

ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- Рис. 1–2 Коловрат-Бутенко Ю. А. Археологические памятники Змиева (древность и раннее средневековье) // История Змиевского края. Змиев. 17.07.2019. URL: <https://colovrat.at.ua/publ/1-1-0-377> (дата обращения 07.05.2020).
- Рис. 3 Дьяченко А. Г., Михеев В. К. Древнерусский археологический комплекс XII–XIII вв. у с. Гайдары (Змеев курган) // Хазарский альманах. К.; М.; Х., 2004. Т. 2. С. 147.
- Рис. 4 Ючас М. А. Великое княжество Литовское // Большая советская энциклопедия / Глав. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. М., 1971. Т. 4. С. 453.
- Рис. 5 Западная граница Великого княжества Московского к 1380 г. // В среднем течении реки Угра. URL: <http://www.ugra.alexandrovi.ru/kraev/kraev14.htm> (дата обращения 07.05.2020).
- Рис. 6 Змиевская крепость (Змиёв) // Wikimapia. URL: http://photos.wikimapia.org/p/00/07/16/30/36_full.jpg (дата обращения 07.05.2020).
- Рис. 7–10 Крепости и остроги // Музей дерева. URL: <http://m-der.ru/store/10006298/10006335/10006343/> (дата обращения 07.05.2020).
- Рис. 11 Бабулин И. Б. Каневская битва 16 июля 1662 года. Забытая победа // Русский мир. URL: https://www.ruswor.ru/kanevskaya_bitva006.html (дата обращения 07.05.2020).
- Рис. 12 Chartre derer von der Russisch-Keuser Armee im Jahr 1736 // David Rumsey Map Collection. URL: <https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/6c7630> (дата обращения 07.05.2020).
- Рис. 13 © Музейный комплекс Змиевского лица №1 им. З. К. Слюсаренко.

© Ю. А. Коловрат-Бутенко, 2020

¹³³ Филарет (Гумилевский Д. Г.). Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Х., 1857. Отделение IV. С. 194.

¹³⁴ Парамонов А. Ф., Парийский А. Истоки каменной храмовой архитектуры Слободской Украины. Х., 2012. С. 173.

¹³⁵ Городские поселения Российской империи. СПб., 1865. Т. 5, часть I. С. 352.